

1999-2011

challenges

2011

VII Conferência Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação

[PERSPECTIVAS DE INOVAÇÃO]

12/13.MAIO.2011

UNIVERSIDADE DO MINHO BRAGA | PORTUGAL

+info» www.nonio.uminho.pt/challenges2011/

DATAS IMPORTANTES

- » até 28.02
- » 29.03 a 01.04
- » 01.04 a 08.04
- » até 27.04
- » após 28.04
- » até 08.04

CONTACTOS

UNIVERSIDADE DO MINHO
CENTRO DE COMPETÊNCIA DA
UNIVERSIDADE DO MINHO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
CAMPUS DE GELADA
4710-057 BRAGA
TEL: +351 253 601 870
FAX: +351 253 601 871
E-MAIL: ccum@uminho.pt

ORGANIZAÇÃO

CCUM
CENTRO DE COMPETÊNCIA DA
UNIVERSIDADE DO MINHO

IETI
INOVAÇÃO EDUCACIONAL COM AS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

APOIOS

TÍTULO

VII Conferência Internacional de TIC na Educação - Challenges 2011: Perspectivas de Inovação

ORGANIZADORES

Paulo Maria Bastos da Silva Dias

António José Osório

CAPA

Candeias Artes Gráficas

PAGINAÇÃO E ORIENTAÇÃO GRÁFICA

Centro de Competência da Universidade do Minho

EDIÇÃO

© Centro de Competência da Universidade do Minho

Braga, Portugal

Junho, 2011

ISBN

978-989-97374-0-2

2.^a Edição

APOIO À PUBLICAÇÃO

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ÍNDICE

NOTA DE ABERTURA <i>Paulo Dias & António J. Osório</i>	1
Conferência Plenária	
A LEAP IN LEARNING PRODUCTIVITY: THE POTENTIAL FOR A SOCIO-TECHNICAL TRANSFORMATION <i>Riel Miller</i>	3
Ambientes Emergentes	
TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA EL APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR <i>Mar Camacho</i>	5
NOVOS AMBIENTES MULTIMÉDIA INTERATIVOS <i>José Bidarra</i>	7
AMBIENTES EMERGENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES DE PRÁTICA ONLINE – A @RCACOMUM <i>Maribel Santos Miranda Pinto</i>	15
COMUNIDADES DE PRÁTICA ONLINE: INVESTIGAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E RESULTADOS PRELIMINARES <i>Maribel Santos Miranda Pinto</i>	28
CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COMUNIDADE DE PRÁTICA ONLINE: DEFINIÇÃO DE ALGUMAS LINHAS ORIENTADORAS <i>Tomás Martins</i>	30
O EVT DIGITAL COMO PONTE PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COMUNIDADE DE PRÁTICA DE PROFESSORES <i>José Alberto Rodrigues & António Moreira</i>	41
PARTICIPAÇÃO NUMA COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: RESULTADOS INICIAIS <i>Nelson A. F. Gonçalves & Paulo Dias</i>	53
A WEB 2.0 NO ENSINO DA LÍNGUA MATERNA: NOVOS DESAFIOS, NOVAS APRENDIZAGENS <i>Vera Magalhães & Elisabete Barros</i>	64
ANÁLISE DE DADOS QUALITATIVOS SUPOSTADA PELO SOFTWARE WEBQDA <i>Francislê Neri Souza; António Pedro Costa & António Moreira</i>	75
O ENSINO DA HISTÓRIA COM LIÇÕES E TESTES MOODLE NO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO <i>Armando Augusto Monteiro de Oliveira</i>	83
PROMOÇÃO DA EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA COM FERRAMENTAS GRATUITAS ONLINE <i>Susana Alexandra Oliveira</i>	95
CONNECTING CLASSROOMS: A COORDENAÇÃO INTERMÉDIA DE UM PROJECTO ONLINE <i>Teresa Lacerda & Goreti Coutinho</i>	108
INTEGRATION OF TECHNOLOGIES IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING: A PRACTICAL APPROACH <i>Paula Peres & Sandra Ribeiro</i>	119
SLOODLE: O AMBIENTE DE APRENDIZAGEM MOODLE NO MUNDO VIRTUAL SECOND LIFE® <i>Ângelo Cortesão & Maria Barbas</i>	133
CONTRIBUTOS PARA (RE)PENSAR A INTEGRAÇÃO CURRICULAR DAS TIC COMO ÁREA DE	146

VII Conferência Internacional de TIC na Educação

FORMAÇÃO TRANSDISCIPLINAR NO ENSINO BÁSICO <i>Elisabete Cruz</i>	
UMA EXPERIÊNCIA SOBRE UTILIZAÇÃO SEGURA DA INTERNET COM ALUNOS DE 1.º CICLO DE ENSINO BÁSICO <i>Maria do Rosário Rodrigues & João Grácio</i>	159
UM OLHAR SOBRE O MODO COMO OS EDUCADORES DE INFÂNCIA PORTUGUESES TIRAM PARTIDO DA WEB 2.0 NAS SUAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS <i>Elisabete Cruz & Rita Brito</i>	169
ACTIVIDADES DE CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E EDUCADORES DE INFÂNCIA COM O COMPUTADOR, EM PORTUGAL <i>Rita Brito</i>	182
AUTORIA E VOZ NA WEB: ESTUDO DE CASO SOBRE A RÁDIO JACARÉ FM <i>Maria da Graça Moreira da Silva & Jayson Magno Silva</i>	196
DE PRISÕES E APRENDIZAGENS EM REDE: AVA E O CONCEITO H <i>Cleomar Rocha</i>	206
A UTILIZAÇÃO DAS TIC POR PROFESSORES DE EDUCAÇÃO VISUAL: UM ESTUDO EM ESCOLAS COM 3.º CICLO DE PAÇOS DE FERREIRA, PAREDES E PENAFIEL. <i>Aurora Maria Moreira da Rocha & Clara Pereira Coutinho</i>	212
OS MOTORES DE BUSCA E A INTELIGÊNCIA COLECTIVA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO COM ALUNOS DO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO <i>José Carlos Ferreira & Lia Raquel Oliveira</i>	224
UM PORTAL DE JOGOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDO NO CONTEXTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO <i>Rosangela L. Lima & Welisson Reich de Jesus</i>	234
WEBRADIO VALE DO TAMEL: BALANÇO DE DOIS ANOS DE ACTIVIDADE DE UM PROJECTO DE INOVAÇÃO CURRICULAR NUM AGRUPAMENTO DE ESCOLAS <i>Vítor Diegues & Clara Coutinho</i>	241
APRENDIZAGEM MEDIADA POR TECNOLOGIAS MÓVEIS: NOVOS DESAFIOS PARA AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS <i>Adelina Moura & Ana Amélia Carvalho</i>	253
A CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PROSPECTIVOS COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA NA AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR <i>Germaine Elshout de Aguiar, Deolindo Machado de Aguiar & Carmesina Ribeiro Gurgel</i>	268
PROGRAMA DE FORMAÇÃO: AS TIC NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS <i>Sandra Ferrão Lopes, Rui Marques Vieira & António Moreira</i>	279
A PERSPECTIVA FORMATIVA DOS GUIAS DIDÁTICOS NO CONTEXTO DE CONTEÚDOS DIGITAIS MULTIMÍDIA <i>Stella M. P. de Azevedo Pedrosa & Tito Ricardo de Almeida Tortori</i>	287
COLABORAÇÃO ONLINE: UMA ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES <i>Andréia de Assis Ferreira & Bento Duarte Silva</i>	299
CUSTOMIZAÇÃO DE PROCESSO DE SOFTWARE: UMA EXPERIÊNCIA COM O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUCATIVO <i>Marla Teresinha Barbosa Geller & Marialina Correa Sobrinho</i>	314
EFEITOS DA FORMAÇÃO NO SENTIDO DE EFICÁCIA E NA UTILIZAÇÃO EDUCATIVA DAS TIC: ESTUDO COM UM GRUPO DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO <i>João Piedade & Neuza Pedro</i>	326
JOGOS E APLICAÇÕES MULTIMÉDIA EM EDUCAÇÃO MUSICAL <i>Rui Rolo & José Bidarra</i>	336
A GESTÃO DE UM PLE NA PERSPETIVA DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	345

VII Conferência Internacional de TIC na Educação

Fernando A. Costa, Elisabete Cruz & Joana Viana

PAPA-LETRAS: UM JOGO DE AUXÍLIO À ALFABETIZAÇÃO INFANTIL <i>Carla Viana, Delaine Cafiero & Denise Nogueira</i>	356
AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA EM B-LEARNING NO ENSINO SUPERIOR <i>Dina Isabel Mendes Soeiro, António Dias de Figueiredo & Joaquim Armando Gomes Ferreira</i>	366
A PROPOSTA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: DESAFIOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES <i>Neide Mitiyo Shimazaki Tsukamoto & Patrícia Lupion Torres</i>	377
USING WIKIS FOR PROMOTING COLLABORATIVE WRITING AMONG PRE-INTERMEDIATE ESL LEARNERS IN HONG KONG <i>Paul M. M. Sze</i>	389
CAMINHOS DA APRENDIZAGEM EM EAD: PROJETO AGENTES DIGITAIS <i>Karine Pinheiro de Souza & Francisca Eliane Dias de Carvalho</i>	399
O TWITTER COMO FERRAMENTA DE APOIO À EDUCAÇÃO <i>Renan Rodrigues de Oliveira, Evandro Carrijo Taquary, Cedric Luiz de Carvalho, Fábio Moreira Costa & Ana Paula Ambrosio</i>	409
O RETRATO DA INTEGRAÇÃO DAS TIC NO 1.º CICLO: QUE PERSPECTIVAS? <i>Paula Flores, Joaquim Escola & Américo Peres</i>	419
CRIAÇÃO DE PODCASTS NO JARDIM DE INFÂNCIA E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO <i>Cidália Marques & Pedro Rocha dos Reis</i>	429
CONTRIBUTOS PARA O CONHECIMENTO DA EXPRESSÃO DO MOODLE EM ESCOLAS DO 3.º CICLO E SECUNDÁRIO EM PORTUGAL. ESTUDO EXPLORATÓRIO. <i>Vicência Maio, Isabel Chagas & Eduardo Figueira</i>	442
A UTILIZAÇÃO DAS TIC NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NUM AGRUPAMENTO TEIP DO PORTO <i>Pedro Mota & Clara Coutinho</i>	456
A INFLUÊNCIA DA INTERVENÇÃO DO E-TUTOR NO DESENVOLVIMENTO DA REFLEXÃO CRÍTICA DOS ESTUDANTES NO E-FÓRUM: NÍVEIS DE ASSOCIAÇÃO <i>Idalina Jorge</i>	467
O USO DE TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO PELOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO PORTUGUÊS - UM PROJECTO EM CURSO <i>Nídia Salomé Moraes & Fernando Ramos</i>	479
PROJETO EDUCACIONAL COMO USO DO BLOGUE : TRANSFORMANDO O CONHECIMENTO PRODUZIDO NA ESCOLA EM INSTRUMENTALIDADE PARA A VIDA PRÁTICA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA <i>Valéria Faria Weckelmann</i>	494
O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O USO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS NA LÓGICA 1:1 COMO FUNDAMENTO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS NA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA <i>Valéria Faria Weckelmann, Maria Elizabeth Bianconcini Almeida & Alisandra Cavalcante Fernandes</i>	509
WEB 2.0 E APRENDIZAGEM DA ESTATÍSTICA: UM ESTUDO DE CASO NO 7.º ANO DE ESCOLARIDADE <i>Catarina Vieira & Lia Raquel Oliveira</i>	523
NOVAS TECNOLOGIAS E APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO - APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO SUPERIOR <i>Simone Santos Junges & Kelen dos Santos Junges</i>	534
INOVAÇÃO E SUA RELEVÂNCIA NA GESTÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA <i>Jonílto Costa Sousa & Fátima Bruno Faria</i>	551
UMA ABORDAGEM TEÓRICA À ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO PEDAGÓGICA DE WEBSITES REFERENCIADOS EM MANUAIS ESCOLARES	562

VII Conferência Internacional de TIC na Educação

Paula Alexandra Cardoso

LAS TIC EN EL CURRÍCULUM DEL GRADO DE MATEMÁTICAS (USC): PERSPECTIVA DEL ALUMNADO <i>Almudena Alonso Ferreira, Adriana Gewerc Barujel, Lourdes Montero Mesa & Eulogio Pernas Morado</i>	573
CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO NO MUNDO DIGITAL <i>Maria da Graça Moreira da Silva</i>	585
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM EM CURSOS DE ENGENHARIA <i>Lília M. M. Siqueira, Fabiana de Nadai Andreoli, Patrícia Lupion Torres & Marilda Aparecida Behrens</i>	594
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA A LAS PLATAFORMAS OPEN SOURCE EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS <i>José Ortega Mohedano, Javier López Rodrigo & Silvia Martín Hernández</i>	606
VIDEOCONFERÊNCIA: PROMOVER A COMUNICAÇÃO NOS ALUNOS DO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO <i>Sónia Cruz & Ana Amélia Amorim Carvalho</i>	618
USABILITY INSPECTION THROUGH HEURISTIC EVALUATION IN E-LEARNING ENVIRONMENTS: THE LAMS CASE <i>Eleni Koulocheri, Alexandros Soumplis, Nektarios Kostaras & Michalis Xenos</i>	629
REDES SOCIAIS NA SALA DE AULA <i>João José Marques Pimentel Leal</i>	643

O Digital e o Currículo

CURRICULUM IN THE CONTEXT OF ONE-TO-ONE LEARNING ENVIRONMENTS <i>Claudia Urrea</i>	654
31 <i>Conceição Lopes</i>	655
HOMO SAPIENS DIGITAL COM MANIAS DE SAPIENS SAPIENS <i>Luís Valente</i>	678
B-LEARNING – PRÁTICAS DE ENSINO SEMI-PRESENCIAL EM MESTRADOS UNIVERSITÁRIOS <i>Ana Augusta Silva Dias & Filipe Rocha</i>	685
B-LEARNING NA UNIVERSIDADE DO MINHO <i>Ana Dias & Filipe Rocha</i>	689
PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS NA COMUNICAÇÃO EM REGIME DE B-LEARNING <i>Paula Peres & Agostinho Pinto</i>	697
DESAFIOS E OPÇÕES NA CONCEPÇÃO DE UM PROGRAMA DE MESTRADO EM E-LEARNING <i>Filipa Ramalhete</i>	707
UMNIVERSITY VIRTUAL WORLD PLATFORM FOR MASSIVE OPEN ONLINE COURSES <i>Francisco Reis & Ricardo Malheiro</i>	717
ANÁLISE AOS EFEITOS DA FORMAÇÃO A CURTO E A MÉDIO PRAZO SOBRE O SENTIDO DA EFICÁCIA E SOBRE OS ÍNDICES DE UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS <i>Ana Paula Santos & Neuza Pedro</i>	729
O USO DE TECNOLOGIAS NAS AULAS DE LINGUA PORTUGUESA E DE MATEMÁTICA EM ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS: AS TDIC A SERVIÇO DE AVANÇOS SIGNIFICATIVOS NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS <i>Fátima Aparecida da Silva Dias, Silene Kuin & Idalise Bernardo Bage</i>	742
REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO NO ENSINO BÁSICO: UM ESTUDO COM ALUNOS DO 6.º ANO <i>Ângela Manuela Pereira Costa & Lia Raquel Oliveira</i>	751

VII Conferência Internacional de TIC na Educação

O COMPUTADOR PORTÁTIL E UMA ABORDAGEM INVESTIGATIVA NA AULA DE MATEMÁTICA <i>Maria Elisabette Prado & Nielce Lobo da Costa</i>	766
PRÁTICAS COM E-PORTEFÓLIOS NA ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLO DR. FRANCISCO SANCHES <i>Ana Paula Alves & Maria João Gomes</i>	775
AS PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM NAS CONFERÊNCIAS CHALLENGES <i>Joaquim Duarte & Maria João Gomes</i>	786
TV E JOVENS: PERSPECTIVAS SOBRE A PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA <i>Rui Pinheiro & Bento Duarte Silva</i>	798
OS SERVIÇOS DE PODCASTING NA OTIMIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DA AVALIAÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA EM CONTEXTO ONLINE <i>Viviane Bagio Furtoso, Maria João Gomes & Douglas Altamiro Consolo</i>	812
UMA ANÁLISE DA INVESTIGAÇÃO REALIZADA EM PORTUGAL SOBRE QUADROS INTERACTIVOS MULTIMÉDIA <i>João Marques & Bento Silva</i>	827
RECURSOS NA WEB BASEADOS NA APRENDIZAGEM POR PROBLEMAS: O WIKI APPEMCIENCIAS <i>Paula Costa & Isabel Chagas</i>	838
OBSTÁCULOS ENCONTRADOS NO APOIO A DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR PARA INTEGRAÇÃO DE ABORDAGENS DE E-LEARNING E B-LEARNING NAS SUA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS <i>Ana Maia, Gonçalo Cruz, João Barroso, Teresa Pessoa & Leonel Morgado</i>	851
IMPLEMENTAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: CASO DO IPL <i>Sílvia Ferrão, Ramón Sanguino Galván & Susana Rodrigues</i>	861
SERVIÇOS E FERRAMENTAS WEB 2.0 AO SERVIÇO DA UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE - UM PROJECTO DE DISSEMINAÇÃO <i>L. Neves Cabral Domingos & Pedro Almeida</i>	877
APLICAÇÃO DO PODCAST NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO <i>Maria Angélica Mafra, Paula Flores & Joaquim Escola</i>	891
AUTOBIOGRAFIA EM VIDEO: UM ESTUDO DE CASO COM ALUNOS DO 6.º ANO DE ESCOLARIDADE <i>Maria José Rodrigues da Cunha Ferreira & Lia Raquel Oliveira</i>	903
PRÁTICAS COM A MOODLE EM PORTUGAL <i>Joaquim Duarte & Maria João Gomes</i>	915
OS IMPACTOS INICIAIS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES DA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA PARA O USO DO LAPTOP EDUCACIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS <i>Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, Maria da Graça Moreira da Silva, Marilene Andrade Ferreira Borges & George França</i>	927
TIC, EDUCAÇÃO, PROMESSA E FRUSTRAÇÃO: PROBLEMATIZANDO A RELAÇÃO ENTRE O DIGITAL E O CURRÍCULO <i>Josemar Martins</i>	937
RECONSTRUÇÃO DE UM MODELO ANALÓGICO DO OLHO HUMANO 3D EM APLICATIVO MULTIMÍDIA <i>Welerson Moraes & Ronaldo Nagem</i>	946
O YOUTUBE E O PENSAMENTO DE ORDEM SUPERIOR EM INGLÊS - LÍNGUA ESTRANGEIRA <i>Ascensão Bastos & Altina Ramos</i>	957
O ROBOT AJUDA! THE ROBOT HELPS <i>Paulo Torcato</i>	968
DOCÊNCIA PARA A APRENDIZAGEM COLABORATIVA: ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA OS FÓRUNS NO E-LEARNING <i>Filipa Barreto de Seabra & Daniela Melaré Vieira Barros</i>	977

SIMSAFETY - SIMULADOR DE NAVEGAÇÃO PARA A SEGURANÇA NA INTERNET: ANALISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROJETO EUROPEU EM QUATRO ESCOLAS DO NORTE DE PORTUGAL <i>Teresa Castro, António Osório, Vanessa Mendes & Margarida Sousa</i>	985
--	-----

Avaliação Online

COOPERATIVE ONLINE EVALUATION <i>Morten F. Paulsen</i>	1000
UMA VISÃO ALTERNATIVA PARA A AVALIAÇÃO ONLINE <i>Alda Pereira</i>	1003
PODCASTS NA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS <i>Célio Marques & Ana Amélia Carvalho</i>	1016
DISCUSSÃO DE CONCEITOS CONTÁBEIS POR MEIO DAS TRAVESSIAS TEMÁTICAS NO FÓRUM ONLINE <i>Cacilda Andrade & Patrícia Cavalcante</i>	1031
OS EXERGAMES E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA CULTURA DIGITAL <i>Ana Barracho, Fernando Gripp & Márcio Lima</i>	1042
PROJECTO TV.COMMUNITY - PLATAFORMA WEB COM SERVIÇO DE TELEVISÃO COMUNITÁRIA E INTERACTIVA <i>Paulo Branco & Maria Barbas</i>	1055
CURRÍCULO «GERONTO-DIGITAL»: OS IDOSOS E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO <i>Henrique Gil & Fausto Amaro</i>	1069
A RECOLHA DE VERBALIZAÇÕES NA ANÁLISE DOS PROCESSOS COGNITIVOS DESENVOLVIDOS DURANTE A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS <i>Diogo Novais Machado, Clara Pereira Coutinho & Pedro Sales Rosário</i>	1081
A APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA E O PROJECTO MATEMÁTICA ENSINO - UM ESTUDO DE CASO NO ENSINO SUPERIOR <i>Sónia Pais, Isabel Cabrita & António Batel Anjo</i>	1091
E-PORTEFÓLIOS E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO (CASO PRÁTICO DE UM CURSO PROFISSIONAL DE MULTIMÉDIA) <i>José Leal</i>	1107
INTERACÇÕES EM FÓRUMS DE DISCUSSÃO COM ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO: UMA ANÁLISE SOCIOMÉTRICA <i>Luísa Lima & Manuel Meirinhos</i>	1117
O SOFTWARE GEOGEBRA, SUAS FERRAMENTAS, SUAS POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE O INTEGREM A SUAS PRÁTICAS <i>Eloi Feitosa & Rosemara Lopes</i>	1129
FORMANDO PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A EXPERIÊNCIA DE CRIAÇÃO DO SITE IHA INFORMA A PARTIR DAS DEMANDAS E PRÁTICAS DOCENTES <i>Cristiane Correia Taveira & Luiz Alexandre da Silva Rosado</i>	1140
DESCRIÇÃO DO PERFIL TECNOLÓGICO DOS MAIORES DE 23: O QUE OS DISTINGUE DOS ALUNOS DO REGIME GERAL? <i>Rui Jesus</i>	1151
OS MOTORES DE BUSCA COMO EXTENSÃO DA MEMÓRIA HUMANA: UM ESTUDO DE CASO COM ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO <i>Lia Raquel Oliveira & Jorge Costa</i>	1162
DINÂMICAS E CONTEXTOS DE UTILIZAÇÃO DE UM PORTAL EDUCACIONAL: TRÊS ESTUDOS COM O PORTAL DAS WEBQUESTS EM LÍNGUA PORTUGUESA <i>João Batista Bottentuit Junior & Clara Coutinho</i>	1173

VII Conferência Internacional de TIC na Educação

FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O USO DE TECNOLOGIAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA <i>Douglas Rodrigues & Flavio Campos</i>	1185
DESENVOLVIMENTO DE NARRATIVAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: UM ESTUDO COM ALUNOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UFMA <i>João Batista Bottentuit Junior, Eliana Santana Lisboa & Clara Pereira Coutinho</i>	1193
USOS DO COMPUTADOR MAGALHÃES ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA: NOTAS DE UMA PESQUISA SOCIOLÓGICA <i>Pedro Silva, Conceição Coelho, Conceição Fernandes & Joana Viana</i>	1207
METACOGNIÇÃO EM AMBIENTES ONLINE: PERSPECTIVAS D QUEM APRENDE E QUEM ENSINA NUMA COMUNIDADE DE B-LEARNING <i>Sannya Rodrigues & antónio Moreira</i>	1221
PERSPECTIVAS DO ENSINO DE GEOGRAFIA PARA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONTEMPORÂNEA COM O USO DAS TIC <i>Vânia Oliveira & Eduardo Carrão</i>	1232
ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO E SUA PRODUÇÃO ACADÊMICA NO BRASIL: PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES NO CURRÍCULO <i>Flavio Campos</i>	1243
LITERACIA VIRTUAL E AMBIENTES e-LEARNING <i>Daniela Barros & Susana Henriques</i>	1254
REDES SOCIAIS COMO ESPAÇOS INFORMAIS DE PARTILHA DE INFORMAÇÕES: ANÁLISE DE UM FÓRUM NA PROEDI <i>Eliana Santana Lisboa & Clara Pereira Coutinho</i>	1264
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA REABILITAÇÃO DO IDOSO: PERCEPÇÃO DE FUTUROS FISIOTERAPÊUTAS <i>Maira Cristina Fistarol Audino, Iara Salete Caierão & Adriano Pasqualotti</i>	1276
DIGITAL LITERACY IN THE CURRICULUM OF EDUCATION PROFESSIONALS. INNOVATING THE INITIAL TRAINING <i>Carlos Rodríguez-Hoyos, José Luis Belver Domínguez & Aquilina Fueyo Gutiérrez</i>	1287
O USO DE TECNOLOGIAS POR PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS <i>Bernardete Gregio</i>	1297
AS TIC NO ENSINO ARTÍSTICO DA MÚSICA: UM ESTUDO SOBRE O DESENVOLVIMENTO E A UTILIZAÇÃO DE UMA FERRAMENTA MULTIMÉDIA <i>Pedro Almeida</i>	1307
EUREKA: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM EM PROL DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES A NÍVEL STRICTO SENSU <i>Marilda Behrens, Luana Wünsch & Kelen Junges</i>	1321
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS: UM ESTUDO QUANTITATIVO SOBRE DESTREZAS TECNOLÓGICAS <i>Carla Manuela Navio Dias, Lia Raquel Moreira Oliveira & Maria Palmira Carlos Alves</i>	1330
O SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMÉDIA <i>Claudia Machado, Manuela Oliveira & Joana Almeida</i>	1341
O E-LEARNING NO ENSINO SUPERIOR - AS PRÁTICAS E AS ATITUDES DOS DOCENTES DA FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA <i>Bertolino Campaniço</i>	1351
AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES DE INFÂNCIA: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PORTUGAL E ESPANHA <i>Rita Brito & Dolores Madrid</i>	1363
A DINAMIZAÇÃO DO LEARNING MANAGMENT SYSTEM NA ESCOLA: O CONTRIBUTO DA TEORIA DE JOGOS EVOLUTIVA <i>Luciana Pereira de Brito</i>	1377

VII Conferência Internacional de TIC na Educação

GERAÇÃO DIGITAL: OUVINDO AS CRIANÇAS FALAR DE OPORTUNIDADES E RISCOS ONLINE <i>Ana Monteiro & António José Osório</i>	1390
PORQUÊ INTEGRAR O LÁPIS NO CURRÍCULO DO ENSINO BÁSICO? REFLEXÃO SOBRE A PROBLEMÁTICA DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO <i>João Filipe Matos & Ana Pedro</i>	1399
DOES TEACHER'S EXPERIENCE MATTERS? SOCIAL NETWORK ANALYSIS APPLIED TO LEARNING FORUMS <i>Patrícia Fidalgo & João Correia de Freitas</i>	1409
E-LEARNING NO ENSINO SUPERIOR: BENEFÍCIOS E LIMITES NA PERSPECTIVA DOS ESTUDANTES <i>Neuza Pedro, Susana Lemos & Luana Wünsch</i>	1422
A AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO EM AMBIENTES DE APRENDIZAGEM ONLINE: O CURSO GESTÃO DE CONFLITOS NA ESCOLA <i>Magda Fonte, Carlos Barreira, Maria Teresa Pessoa & António José Mendes</i>	1433
ESTUDO SOBRE RECEPTIVIDADE AO M-LEARNING NO ENSINO BÁSICO <i>Filipe Certal & Ana Amélia Carvalho</i>	1445
ONLINE LEARNING ENVIRONMENT SURVEYS FOR HIGHER EDUCATION. COMPARATIVE ANALYSIS AND FUTURE RESEARCH <i>Ângelo Jesus, Agostinho Cruz, Maria João Gomes</i>	1457
A FORMAÇÃO COMO INOVAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DE PROFESSORES INGRESSANTES NA ESCOLA PÚBLICA DE SÃO PAULO <i>Silene Kuin, Fátima Aparecida da Silva Dias, Nely Aparecida Silva, Sandro Cano & Vera Lúcia Cabral Costa</i>	1470
BITS TANGÍVEIS: A CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS TANGÍVEIS <i>Pedro Rito & Ana Loureiro</i>	1481
REALIDADE AUMENTADA EM SALA DE AULA: MIRA - MICROSCÓPIO SIMULADO EM REALIDADE AUMENTADA. <i>Cleomar Rocha & Wagner Bandeira</i>	1489
A CONTRIBUIÇÃO DO DICIONÁRIO DIGITAL ONLINE: WWW.MYOWNDICTIONARY.EU (O MEU DICIONÁRIO) PARA A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA - ESTUDO DE CASO <i>Rita Peixoto & Maria José Machado</i>	1500
ROBOWIKI: UM RECURSO PARA A ROBÓTICA EDUCATIVA EM LÍNGUA PORTUGUESA <i>Célia Rosa Ribeiro, Clara Pereira Coutinho, & Manuel Filipe Costa</i>	1511
CINCO ANOS DE ETWINNING: O ESTADO DA ARTE DA INVESTIGAÇÃO <i>Teresa Lacerda & Maria João Gomes</i>	1526
VISUALIZAÇÃO DE INTERACÇÕES EM FORUNS ONLINE <i>André Silva & Álvaro Figueira</i>	1537
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS REDES SOCIAIS POR ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR <i>Carlos Morais, Luísa Miranda, Paulo Alves & Paulo Dias</i>	1547
A MULTIMODALIDADE EM UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM <i>Zulmira Medeiros, Gunther Kress & Silvania Sousa do Nascimento</i>	1559
UMA PERSPECTIVA DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR DO SKYPE NAS AULAS DE INGLÊS <i>Sandra Fradão, Alexandra Francisco, Joana Silva, Luz Encarnação & Paulo Santos</i>	1570
REDE SOCIAL E FERRAMENTAS WEB 2.0 NUMA COMUNIDADE EDUCATIVA - DESENVOLVIMENTO E FUNDAMENTAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE SOCIAL PRIVADA <i>Pedro Filipe França & Pedro Almeida</i>	1582
A SALA DE AULA VIRTUAL E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO <i>Rosana Amaro & Welinton Baxto da Silva</i>	1593
GESTIÓN EN LAS EDUREDES Y DEL CONOCIMIENTO: CASO REDDOLAC <i>I. V. García Carreño</i>	1604

COORDENAÇÃO DE UM CURSO ONLINE: PARA ALÉM DA PRESENÇA SOCIAL <i>Pedro Barbosa Cabral & Lúcia Amante</i>	1615
--	------

Posters

PROMOÇÃO DO TRABALHO COLABORATIVO ATRAVÉS DE FÓRUNS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES <i>Maria João Macário & Cristina Manuela Sá</i>	1629
OBSERVATÓRIO DE B-LEARNING: UMA COMUNIDADE DE PRÁTICA <i>Paula Peres</i>	1636
COMPETÊNCIAS NA UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS/SERVIÇOS WEB 2.0 NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES <i>Isabel Barbosa, Paula Antunes, António Moreira & Lúcia Pombo</i>	1643
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS COM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO <i>Susana Fartura, Teresa Pessoa & Carlos Barreira</i>	1649
E-COMUNICAÇÃO EM ESPAÇO VIRTUAL <i>Cátia Costa & Maria Barbas</i>	1655
A CONFIGURAÇÃO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM EM BLENDED LEARNING NO ENSINO SUPERIOR <i>José António Moreira & Ana Ferreira de Almeida</i>	1660
UM JOGO COMO INSTRUMENTO DE REFLEXÃO SOBRE A AÇÃO DO HOMEM NO MEIO AMBIENTE <i>Rosângela L. Lima, Heron de S. Marques, Alisson P. Quintanilha & João Paulo P. Tonelli</i>	1664
A EDUCAÇÃO PARA OS MÉDIA - UM PROJECTO A REPLICAR & <i>Helena Menezes & Vítor Tomé</i>	1670
GESTÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA VIRTUAL NO BRASIL E EM PORTUGAL: EM BUSCA DE MODELOS CONSOLIDADOS <i>Daniel Mill & Hermano Carmo</i>	1675
IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS BLENDED-LEARNING NO ENSINO DA FARMACOTERAPIA BASEADO EM SIMULAÇÕES <i>Ângelo Jesus, Agostinho Cruz & Maria João Gomes</i>	1681
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E MOBILIDADE (M-LEARNING): MAXIMINIVÍDEOS COMO MATERIAIS DIDÁTICOS <i>Daniel Mill, Glauber Lúcio Alves Santiago & Alberto Geraissate Paranhos de Oliveira</i>	1687
SCIMADE - SCIENCE MUSEUM ANIMATED DIGITAL EXPERIENCE <i>Pedro Patrocínio, Paula Abrantes & João Filipe Matos</i>	1692
(PRÉ)FERÊNCIA - POTENCIAL DE APRENDIZAGEM DAS VIDEOCONFERÊNCIAS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR <i>Ana Catarina Correia, Maria Figueiredo & Maribel Pinto</i>	1697
POTENCIALIDADES DO FACEBOOK NA PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM COLABORATIVA-UM ESTUDO NA BIOLOGIA DO 12.º ANO <i>Paula Minhoto & Manuel Meirinhos</i>	1702
PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO NO BRASIL <i>Rosana Amaro & Nelma De Toni Donadelli Zonta Melani</i>	1707
CONFIGURACIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE EN ENTORNOS VIRTUALES 3D <i>Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, Byron Ernesto Vaca Barahona, Vanessa Esteve González, LuisMarqués Molias, José María Cela Ranilla, MercèGisbert Cervera & Janaina Minelli de Oliveira</i>	1711
AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DOCENTE NUMA UNIDADE CURRICULAR ONLINE DO ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO <i>João Paz</i>	1718

VII Conferência Internacional de TIC na Educação

AS NOVAS TECNOLOGIAS AO SERVIÇO DA COMPLEXIDADE NO ENSINO DE HISTÓRIA <i>Sara Trindade</i>	1724
CONTRIBUTO DO E-LEARNING PARA A TRANSFORMAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADO. AS PERSPECTIVAS INSTITUCIONAL, DOCENTE E DISCENTE <i>Domingos Martinho & Idalina Jorge</i>	1729
EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - EDS 2.0: REDES SOCIAIS VIRTUAIS NA MUDANÇA DE PRÁTICAS EDUCATIVAS NO ENSINO BÁSICO <i>Cláudia Cruz, Rui Vieira & Eduardo Luís Cardoso</i>	1734
UTILIZAÇÃO DE AMBIENTES PESSOAIS DE APRENDIZAGEM ADAPTADOS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS ESCOLARES E DO COMPORTAMENTO ADAPTATIVO EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE TRISSOMIA 21 <i>Rosário Quelhas & Idalina Jorge</i>	1741
COMUNIDADE VIRTUAL DE PRÁTICA PARA O SECTOR BANCÁRIO E FINANCEIRO PORTUGUÊS <i>Maria João Lima, Paula Diogo & Ana Barros</i>	1746
FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES NA UTILIZAÇÃO DE AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR <i>Fernando Luís Santos, João Paz & Patrícia Fidalgo</i>	1750
AVALIAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DOS CURSOS DE ENSINO A DISTÂNCIA VIOLÊNCIA E GESTÃO DE CONFLITOS NA ESCOLA E GESTÃO DE CONFLITOS NA ESCOLA: UMA RELAÇÃO ESTREITA COM A AVALIAÇÃO DOS IMPACTES DA FORMAÇÃO! <i>Frederico Monteiro, Carlos Barreira, Teresa Pessoa & António José Mendes</i>	1756
THE ECVET FINANCIAL SERVICES AGORÀ - A VIRTUAL COMMUNITY OF PRACTICE TO HELP IMPLEMENTING THE ECVET SYSTEM <i>Paula Diogo & Ana Barros</i>	1761
SEGURANÇA NA INTERNET <i>Fátima Pais, Susana Capitão, Yuliya Kuznetsova & António Moreira</i>	1766
FERRAMENTA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO <i>Pedro Amaro, Carlos Bastos, Emília Bigotte & Rui Ferreira</i>	1771
EVTux <i>José Alberto Rodrigues & António Moreira</i>	1777
AMO A ESCOLA, ODEIO ESTUDAR: DEVENDANDO GRITOS NAS COMUNIDADES DO ORKUT <i>Edna Araújo dos Santos de Oliveira, & Geovana Mendonça Lunardi Mendes</i>	1784
LEARNING OBJECTS FOR SECONDARY EDUCATION: STUDENTS NEEDS AND PREFERENCES <i>Diana Lobo & Cristina Aguiar</i>	1789
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO <i>Luis de Miranda Correia, Marisa Pinheiro Mourão & Amanda Fernandes Santos</i>	1792
CRIAÇÃO DE OBJECTOS DE APRENDIZAGEM / LABORATÓRIOS VIRTUAIS EM CIÊNCIAS <i>Ana Alegria & José Germano</i>	1797
MANUAL DIGITAL II - CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS MULTIMÉDIA: APRENDER E INOVAR <i>Carlos Moreira, Lara Gonçalves, Hélder Mota, Maria João Silva & Carlos Sousa</i>	1802
A INFORMAÇÃO E A COMUNICAÇÃO NA ESCOLA: TECNOLOGIAS, REDES E FLUXOS <i>Vanêssa Mendes & António Osório</i>	1807
O SQUEAK NO PROCESSO EDUCATIVO DE ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS NA LEITURA - ESTUDO DE CASO <i>Eliana Leal, António Osório & Ana Paula Martins</i>	1811
VIOLÊNCIA ONLINE EM IDADE ESCOLAR - REALIDADES, PROBLEMAS E SOLUÇÕES: UMA PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO <i>Teresa Castro & António Osório</i>	1817
COMUNIDADE VIRTUAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	1821

Manuel Jorge Rodrigues & Manuel Meirinhos

A FORMAÇÃO DE E-FORMADORES: ESTUDO DE CASO NO SOLAR - AMBIENTE DE APRENDIZAGEM ONLINE DO CURSO DE LETRAS DO INSTITUTO VIRTUAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ <i>Maria Auxiliadora Farias</i>	1826
---	------

Posters de Escolas

RECURSOS DIGITAIS PARA O ENSINO DA QUÍMICA NO 10.º ANO - HIPERTEXTOS E OUTROS RECURSOS NO TEMA ESPECTROS E MODELO QUÂNTICO DO ÁTOMO <i>Lília Sofia Afonso Pires, João Carlos de Matos Paiva & Carlos Melo Pereira</i>	1831
eTICtar <i>Betina Astride</i>	1832
APRENDIZAGEM MEDIADA POR TECNOLOGIAS: JOGOS VIRTUAIS E APPLETS PARA O ENSINO DE CONCEITOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA NOS PRIMEIROS ANOS ESCOLARES <i>Eloi Feitosa, Rosemara Perpetua Lopes & Eliane Cristina Zacarone</i>	1837
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO FÍSICA <i>Carlos Alberto R. Moreira & Maria Emília M. Alves</i>	1838
A PLATAFORMA CAMÕES NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO: O PROJECTO-PILOTO DA EB 1 DE PONTE VELHA <i>Susana Fartura</i>	1839
PROJETO ARTE CIBERNÉTICA: EMOÇÕES EM MOVIMENTO <i>Bernardete Gregio</i>	1840
O CONNECTING CLASSROOMS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA PÓVOA DE LANHOSO: COORDENAÇÃO INTERMÉDIA DE UM PROJECTO DESTA NATUREZA <i>Teresa Lacerda & Goreti Coutinho</i>	1841
CONNECTING CLASSROOMS via EB 2, 3 PARANHOS <i>Maria de Fátima Veiga, Ana Pinto, Ana Stingl, Bento Batista, Cristina Madureira, Goretti Coutinho & José Maia</i>	1842
CONNECTING CLASSROOMS NA ESCA <i>Adelina Moura</i>	1843
TROC@AS - PLATAFORMA MULTIMÉDIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA EM CRIANÇAS COM PERTURBAÇÕES DO ESPECTRO DO AUTISMO <i>Carla Simões, Fernanda Botelho, Hugo Plácido da Silva & Margarida Lucas da Silva</i>	1845
PLE'S PARA UMA APRENDIZAGEM COLABORATIVA ON-LINE <i>Ana C. Parada, Carla L. Moraes & João M. Paiva</i>	1846
ROBOTLINK: ROBÓTICA EDUCATIVA NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS <i>Ana Rosa Gonçalves & Carlos Freire</i>	1849
O PROJECTO CONNECTING CLASSROOMS NA E/B 2,3 MOSTEIRO E CÁVADO <i>Cristina Gonçalves & Goreti Coutinho</i>	1854
CONNECTING CLASSROOMS A PARTIR DA ESCOLA EB 2,3 DE MATOSINHOS <i>Andreia Mendes & Goreti Coutinho</i>	1855
APRENDER E INOVAR COM TIC EM PORTUGAL: PROPOSTAS E DESAFIOS <i>Fernando A. Costa & Milena Jorge</i>	1856
PROJECTO VIAGENS LITERÁRIAS : DOS PERCURSOS GEO-REFERENCIADOS NO ESTUDO DA LÍNGUA PORTUGUESA AOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS COM O GOOGLE EARTH, A HISTÓRIA DE UMA IDEIA <i>Teresa Pombo</i>	1864
METAS TIC E RECURSOS INTERACTIVOS NAS ÁREAS ESTRUTURANTES DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NO 3.º CICLO DO EB	1865

VII Conferência Internacional de TIC na Educação

João Marques & Teresa Pombo

ROBÓTICA EDUCACIONAL COM SUCATA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA <i>Geusiane Miranda de Oliveira</i>	1866
VIRANDO O JOGO: A PRODUÇÃO DE UM VÍDEO POR JOVENS ESTUDANTES BRASILEIROS <i>Daniel Cantanhede Behmoiras & Ingrid Dittrich Wiggers</i>	1867
ENSINO DA NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO A WEB 2.0 <i>Juan Nolasco & Sónia Castanheira</i>	1868
AVENTURAS NA WEB, COM VISTA À DEFESA, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA LUSOFONIA <i>Emília Miranda, Pinto Ferreira, Isabel Costa, Delfina Amado, Andrea Toledo, Valéria Weckelmann & Paulo Moreira</i>	1869
OPENLAB ESEV: UM CASO DE SOFTWARE LIVRE NA EDUCAÇÃO <i>Nelson A. F. Gonçalves & Maria P. Figueiredo</i>	1871
AS TIC NA HORTA ESCOLAR DOS ALUNOS COM NEE <i>José Miranda</i>	1872
A UTILIZAÇÃO DO SQUEAK NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS <i>Luís de Miranda Correia, Amanda Fernandes Santos & Maria João Gomes</i>	1873
PROJECTO PIGAFETTA <i>Raquel Valente</i>	1874
PROJECTO INTERPONTOS <i>Raquel Valente</i>	1875
UM RODINHAS AUTÓNOMO <i>Paulo Torcato</i>	1876
O TELEDUC COMO LMS NUMA UNIDADE CURRICULAR NO ENSINO SUPERIOR: O MURAL E O FÓRUM, PROBLEMAS E SOLUÇÕES <i>Ana Maia & Teresa Pessoa</i>	1877
O PROJECTO E-PORTEFÓLIOS: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES <i>Ana Paula Alves, António Alberto Araújo, Fátima Afonso Fernandes & Ana Maria Patrício</i>	1878
CRIO & APRENDO COM OS MEUS RECURSOS DIGITAIS <i>Luís Valente, Lurdes Fonseca, Lurdes Ferreira, Manuela Sousa, Isabel Silva, João Cavadas, Paula Ferreira & Ricardo Antunes</i>	1880
AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROJECTO COMENIUS: OS RITMOS DE VIDA E A RELAÇÃO COM O CLIMA E SUAS ALTERAÇÕES <i>Maria Natividade Santos</i>	1882
COLÉGIO TERESIANO TV (CTTV) <i>Cândida Pinto & António José Osório</i>	1883
EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÓNIO <i>Sandra Pangaio & Maria José Loureiro</i>	1884

(TEXTO 3)

PARTICIPAÇÃO NUMA COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: RESULTADOS INICIAIS

Nelson A. F. Gonçalves, Escola Superior de Educação e CI&DETS, Instituto Politécnico de Viseu,
nelson@esev.ipv.pt

Paulo Dias, Instituto de Educação, Universidade do Minho, paulodias@ie.uminho.pt

Resumo: A comunicação apresenta resultados preliminares de um projecto de investigação que visa a construção de um entendimento de como a experiência informal do conhecimento contribui para a construção do conhecimento formal. A investigação, de natureza etnográfica, procura produzir uma "descrição densa" do ecossistema de aprendizagem da aplicação de Software Livre Blender, articulando a sua paisagem sócio-técnica, os actores e as redes que a constituem, com base nas trajectórias de participação e aprendizagem dos "blenderheads" e na própria experiência do investigador. São partilhados alguns dados emergentes da análise exploratória inicial relativos ao "domínio semiótico", "grupos de afiliação" e "espaços de afiliação", assim como um primeiro esboço do ambiente pessoal de aprendizagem do investigador.

Palavras-chave: Comunidade Virtual de Aprendizagem, Ambiente Pessoal de Aprendizagem, Comunidade de Prática, Etnografia.

Abstract: This paper presents preliminary findings from a research project that aims to build an understanding of how the informal experience of knowledge contributes to the construction of formal knowledge. The research, of ethnographic nature, seeks to produce a "thick description" of the Blender software learning ecosystem, articulating its socio-technical landscape, the actors and the networks, based on the trajectories of participation and learning of "blenderheads" and the researcher's own experience. Some findings that emerged from the initial exploratory analysis of the semiotic domain, affiliation groups and affiliation spaces, and a first draft of the researcher's Personal Learning Environment are shared.

Keywords: Virtual Learning Community, Personal Learning Environment, Community of Practice, Ethnography

Introdução

O dealbar do novo século oferece-nos agora uma paisagem de oportunidades e riscos onde é possível vislumbrar algumas das escolhas e desafios que se perfilam diante do presente e futuro do nosso percurso colectivo. Sentir que "A Internet é o tecido das nossas vidas" (Castells, 2004, p.15) implica reconhecer um presente onde o "homo sapiens digital" (Prensky, 2009) se encontra imerso numa cultura popular mais exigente do ponto de vista cognitivo (Johnson, 2006), participando em comunidades de "prosumidores" (Toffler, 1984) suportadas pela Internet. Os "nativos" e os "imigrantes digitais" (Prensky, 2001) partilham uma "cultura participativa" (Jenkins, 2006), conferem tangibilidade às "teias de aprendizagem" propostas por Ivan Illich (1971), são os tespianos da construção da "inteligência colectiva" (Levy, 1997), protagonizam a transição de uma "economia de informação industrial" para a "economia de informação em rede" (Benkler, 2006).

A Sociedade em Rede (Castells, 2004) convoca a transfiguração das Tecnologias da Informação e Comunicação ajudando a gizar o cenário presente onde "Milhares de milhões de

indivíduos ligados em rede podem agora participar activamente na inovação, na criação de riqueza e no desenvolvimento social de uma forma que antes nem sequer imaginávamos possível.” (Tapscott & Williams, 2007, p. 11). Esta dimensão colectiva da Internet e a assunção de que “The Internet has also fostered a new culture of sharing, one in which content is freely contributed and distributed with few restrictions or costs.” (Brown & Adler, 2008, p. 18) impõem à sociedade actual o redimensionamento de alguns direitos e liberdades, obrigam à escolha entre o conhecimento aberto, livre, global e o conhecimento como propriedade de apenas alguns indivíduos, grupos ou nações.

Diante de tamanha turbulência e vertiginosa velocidade, as vagas da incerteza e da oportunidade confundem-se, implicam-se mutuamente, revelando uma miríade de desafios que urge enfrentar. As questões relativas às liberdades e direitos que delimitam a acção criativa do ser humano e à sua educação são aquelas que gostaríamos de realçar; as que, porventura, pela transversalidade do seu impacto e sua natureza basilar, se revelam pilares fulcrais para delimitar o futuro colectivo que pretendemos construir. “We are entering a world in which we all will have to acquire new knowledge and skills on an almost continuous basis.” (Brown & Adler, 2008, p. 18) e os desafios suscitados exigem uma reestruturação dos sistemas educativos geradora do desenvolvimento de competências que permitam essa “(...) aquisição da capacidade intelectual necessária para aprender a aprender durante toda a vida, obtendo informação armazenada digitalmente, re combinando-a e utilizando-a para produzir conhecimentos para o objectivo desejado em cada momento.” (Castells, 2004, p. 320).

Actualmente, reflectir sobre os caminhos da aprendizagem e sistemas educativos implica perspectivar trajectórias individuais caracterizadas por uma aprendizagem progressivamente mais diversa, mais contextual, menos limitada pelas fronteiras das disciplinas, que se desloca para o exterior das instituições, agrega os sectores profissionais e institucionais, move-se para além e entre nações e estados, flui para além dos humanos para as máquinas e para soluções híbridas humano-máquina, estando a tornar-se menos solitária e mais interactiva, menos concentrada e mais distribuída, e que se desloca na direcção do online (Natriello, 2007).

As necessidades impostas e as oportunidades construídas pela Internet aliadas ao potencial demonstrado pela Rede para suportar e fomentar a aprendizagem social (Brown & Adler, 2008, entre outros) fortalecem a convicção da necessidade de uma abordagem que perspective a aprendizagem como um processo socialmente construído que requer “learning to be”, que envolve o aprendente na construção de uma identidade e na participação numa prática e domínio de significados socialmente construídos (Brown, Collins, & Duguid, 1989; Lave & Wenger, 1991; entre outros).

Se “Não existe reestruturação mais fundamental que a do sistema educativo” (Castells, 2004, p. 320), esta implica o enquadramento de uma abordagem onde a aprendizagem motivada pela procura (“demand-pull learning”) esteja centrada em processos de participação, “(...) based on providing students with access to rich (sometimes virtual) learning communities built around a practice” (Brown & Adler, 2008, p. 30), reconhecendo que “(...) a rede das interacções

orientadas para a promoção das actividades de participação, partilha e colaboração constitui o meio gerador dos contextos de aprendizagem (...)" (Dias, 2007, p. 34) e que "São estas comunidades de aprendizagem colaborativa e distribuída que dão forma à sociedade do conhecimento." (Dias, 2004, p. 29).

O estudo aqui presente alicerça-se na intenção de compreender melhor os emergentes ecossistemas de aprendizagem participativa e aberta (Brown & Adler, 2008), encontrando nas comunidades virtuais constituídas no seio do movimento "Software Livre" um veículo privilegiado para descortinar matizes da aprendizagem no futuro.

O Estudo

A nossa opção por uma comunidade constituída em torno de um Software Livre desenvolvido segundo a metodologia "open source", o Blender (<http://www.blender.org/>), uma aplicação para modelação e animação 3D, justifica-se à luz dos desafios e preocupações acima destacados. No panorama actual, estas comunidades apresentam-se como elemento necessário à "economia de colaboração" (Tapscott & Williams, 2007) ajudando a moldar a paisagem global. Friedman (2006) destaca-as como o mais importante dos seus dez "niveladores" que actuam à escala global e Jacques Attali (2007) encontra nelas um indício que permite ter esperança num futuro optimista para a Humanidade.

O nosso projecto de investigação, actualmente em curso, desenvolvido no âmbito de um Doutoramento em Ciências da Educação, especialidade em Tecnologia Educativa, tem como objectivo investigar como é que a experiência informal do conhecimento contribui para a construção do conhecimento formal.

Com a investigação das características e significados que revestem a participação numa comunidade virtual onde os membros trabalham colaborativa e voluntariamente para desenvolver e manter a aplicação Blender procuramos produzir uma "descrição densa" (Geertz, 1973) do seu ecossistema de aprendizagem, articulando a paisagem sócio-técnica, os actores e as redes, com base nas trajectórias de participação e aprendizagem dos "blenderheads" e a própria experiência do investigador. Abordamos esta comunidade virtual como uma entidade de aprendizagem informal, não formal e formal, com especial enfoque nos factores de sustentabilidade, criação, inovação e processos de liderança.

Em traços gerais, podemos delimitar o nosso território de investigação considerando o Blender como o nosso "domínio semiótico" (Gee, 2003) e os "blenderheads" como respectivo "grupo de afinidade" (Gee, 2003). Este território concretiza-se através de diversos "espaços de afinidade" (Gee, 2007) que se diferenciam pelo número de membros que os habitam, pelo seu âmbito, grau de especificidade do mesmo, natureza das ferramentas tecnológicas utilizadas, finalidades, etc.

A relevância do estudo firma-se no propósito de construção de um enquadramento que possa proficuamente afluir em argumentos conducentes à criação de estratégias e orientações que permitam guiar a concepção e implementação de ambientes virtuais para aprendizagem informal, não-formal e formal que suportem intencionalmente a aprendizagem social e activa dos indivíduos em todas as etapas da sua vida.

A nossa opção metodológica recaiu sobre a Etnografia, caracterizada por principiar com uma questão ou “foreshadowed problems” (Schumacher & McMillan, 1993, p. 408) e implicar uma observação émica (Gregory, 2005). A importância da imersão do investigador no ambiente natural, a natureza exploratória ou heurística da investigação, a natureza emergente da teoria produzida e o processo indutivo, a dimensão emergente do design de investigação, a finalidade descritiva e interpretativa da investigação, a preocupação com a perspectiva dos participantes almejando “(...) to understand people’s constructions – their thoughts and meanings, feelings, beliefs, and actions as they occur in their natural context” (Schumacher & McMillan, 1993, p. 407), são outras das características que acreditamos perfilhar.

Apesar desta abordagem de investigação qualitativa ser comumente associada a estratégias de recolha de dados como observação participante, entrevistas e recolha de artefactos (Schumacher & McMillan, 1993), é possível combinar diversos métodos, incluindo quantitativos (Gregory, 2005), como no nosso caso. No nosso estudo, a imersão no contexto é complementada com procedimentos de Análise Redes de Sociais (Social Network Analysis), por exemplo.

Segundo Patton (1990), “Approaching fieldwork without being constrained by predetermined categories of analysis contributes to the depth, openness, and detail of qualitative inquiry” (p. 13). Deste modo, procurámos construir um enquadramento teórico que permitisse guiar e orientar a investigação sem constranger o design emergente do estudo. Este enquadramento inclui conceitos e teorias como Cognição Situada (Brown, Collins & Duguid, 1989), Comunidades de Prática (Lave & Wenger, 1991), Conectivismo (Siemens, 2005), Ambiente Pessoal de Aprendizagem (Attwell, 2007), Teoria Actor-Rede (Law, 1992) e Teoria da Actividade (Engeström, 1987). Este enquadramento conceptual não deverá ser interpretado como uma imposição ao trabalho de campo. Antes, constitui uma lente conceptual que facilita as etapas iniciais de introdução à comunidade, acesso ao campo e a recolha de dados e observação exploratórias.

Resultados preliminares

Durante os primeiros meses, centrámos os nossos esforços na familiarização com a comunidade e no acesso ao campo. Isto traduziu-se na aprendizagem da própria aplicação e, sobretudo, na intenção de caracterizar o “domínio semiótico”, “set of practices that recruits one or more modalities (e.g. oral or written language, images, equations, symbols, sounds, gestures, graphs, artifacts, etc.) to communicate distinctive types of meanings” (Gee, 2003, p.

18), e cartografar a paisagem identificando “affinity groups” (Gee, 2003) e “affinity spaces” (Gee, 2007), onde “people 'bond' first and foremost to an endeavor or interest and secondarily, if at all, to each other” (p. 98).

Desde o início, houve sempre a preocupação em traçar o nosso percurso e Ambiente Pessoal de Aprendizagem (APA), baseando-nos no relato e descrição crítica das nossas próprias experiências de aprendizagem. Com este intuito, adoptámos a perspectiva de Atwell (2007) quando descreve os APA como “not an application but rather a new approach to the use of new technologies for learning” (p. 5). Para este autor, “A PLE is comprised of all the different tools we use in our everyday life for learning” (Attwell, 2007, p. 4), “can provide more holistic learning environments, bringing together sources and contexts for learning hitherto separate” (p. 5), “include and bring together all learning, including informal learning, workplace learning, learning from the home, learning driven by problem solving and learning motivated by personal interest as well as learning through engagement in formal educational programmes” (p. 4). Visão consistente com a descrição de Downes (2005) para a natureza do “e-learning 2.0”: “one node in a web of content, connected to other nodes and content creation services used by other students. It becomes, not an institutional or corporate application, but a personal learning center, where content is reused and remixed according to the student's own needs and interests. It becomes, indeed, not a single application, but a collection of interoperating applications—an environment rather than a system.”

Figura 1: Ambiente Pessoal de Aprendizagem do investigador

O diagrama presente na Figura 1 é um esboço do processo actualmente em curso de gizar o mapa da nossa trajectória pessoal de aprendizagem. É um esforço para identificar as

ferramentas, serviços, espaços e recursos que mobilizámos até ao momento, agrupados de acordo com as definições de aprendizagem informal, não-formal e formal da European Commission (2001):

- a) Formal: “typically provided by an education or training institution, structured (in terms of learning objectives, learning time or learning support) and leading to certification. (...) is intentional from the learner’s perspective” (p. 32);
- b) Não-formal: “is not provided by an education or training institution and typically does not lead to certification. It is, however, structured (in terms of learning objectives, learning time or learning support). (...) is intentional from the learner’s perspective” (p. 33);
- c) Informal: “resulting from daily-life activities related to work, family or leisure. It is not structured (in terms of learning objectives, learning time or learning support) and typically does not lead to certification. (...) may be intentional, but in most cases it is non-intentional” (p. 32).

O diagrama sintetiza as experiências em que estivemos envolvidos nos últimos meses, incluindo frequência de cursos de formação a distância e presenciais, presença em eventos, exploração de artefactos de natureza diversa, comunicação assíncrona (*lurking* e participação em fóruns, monitorização de blogues, etc.), comunicação síncrona (IRC, videoconferências e VoIP), etc. Durante estas experiências, foram registadas notas de campo, tanto de natureza descritiva como reflexiva. As próximas etapas incluem a análise aprofundada das notas de campo e entrevistas a actores, assim como a continuação da observação participante.

Os nossos esforços para caracterizar a paisagem também incluíram o recurso a dados de natureza quantitativa. A Tabela 1 apresenta parte dos dados recolhidos em alguns dos mais populares “espaços de afinidade”, em alguns dos mais populares fóruns totalmente dedicados ao Blender. Os dados apresentados são relativos a Maio de 2008 e Outubro de 2010, duas datas com grande simbolismo e significado dentro da comunidade, correspondendo aos lançamentos dos “open movies” “Big Buck Bunny” e “Sintel”, dois projectos de animação promovidos pela Blender Foundation (BF) e concretizados com contributos da comunidade.

Os dois fóruns mais populares apresentam taxas de crescimento de 109% e 234% entre as duas datas. O fórum mais popular, com quase 70000 membros registados em Outubro de 2010, é também aquele que demonstra maior grau de actividade e uma maior capacidade de atracção de novos membros.

Tabela 1: Membros registados e actividade em fóruns em 2008 e 2010

	Membros		Membros p/ dia		Posts p/ dia		Tópicos p/ dia		Posts p/ tópico	
	05/2008	10/2010	05/2008	10/2010	05/2008	10/2010	05/2008	10/2010	05/2008	10/2010
Blender Artists	33476	69994	14.1	21.4	465.8	523.0	51.0	58.8	9.1	8.9
Blender.org	18091	60442	8.8	20.6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Blend.Polis	3723	6429	1.9	2.3	116.2	125.7	8.8	10.7	13.2	11.8
The Blender Clan	4839	9843	2.8	3.7	94.8	129.8	7.5	10.3	12.7	12.6
Blender3D.cz	527	645	0.4	0.3	33.9	22.2	2.9	2.1	11.5	10.6
Blender.it	4488	6215	3.3	2.8	55.6	52.2	6.1	5.9	9.0	8.8
Polska Strona Blendera	2551	3562	1.9	1.6	19.2	13.2	2.5	1.8	7.6	7.5
G-Blender	13671	14831	10.3	6.7	9.0	6.7	2.2	1.6	4.1	4.3
Blenderowia	1887	3751	4.1	2.8	52.2	53.7	4.8	4.4	10.9	12.3
Blender Brasil	2704	6180	6.3	4.7	21.8	24.6	4.0	2.9	5.5	8.4
Blender PT	306	1327	0.8	1.0	2.8	4.5	0.4	0.3	7.2	13.1
Blender Underground	330	1245	1.3	1.1	27.3	42.8	2.4	4.1	11.2	10.5
BlenderNewbies	351	2228	1.4	2.0	13.6	27.3	2.3	3.6	5.9	7.5
Pinoy Blender User Group	70	1192	0.7	1.2	2.7	7.4	0.9	2.3	3.2	3.2

A Análise de Redes Sociais foi outra estratégia mobilizada para auxiliar no mapeamento dos actores e redes existentes na paisagem. Foi criada uma rede de afiliação, uma rede de dois “modos”, que identifica a afiliação de um conjunto de actores relativa a um conjunto de eventos ou organizações. A matriz, criada com um conjunto de relações binárias (podem assumir o valor 0 ou 1), descreve a afiliação dos actores (primeiro “modo”) com um conjunto de eventos ou organizações (segundo “modo”). A relevância destes dados pode ser justificada tanto pela suposição de “Co-Affiliation as Opportunity”, afiliações comuns criam oportunidades para construção de laços sociais, como de “Co-Affiliation as Indicator”, afiliações comuns são indicadores de laços existentes (Borgatti & Halgin, no prelo).

Figura 2: Rede de afiliação

Na rede existem 330 nós, actores, dispostos de forma radial de acordo com a sua centralidade. Sempre que dois actores partilham uma mesma afiliação – ou seja, participaram no mesmo

evento ou são membros da mesma organização – existe um laço entre eles. Os nós são posicionados em círculos concêntricos de raio diferenciado de acordo com a sua centralidade. Os nós com maior centralidade podem ser considerados mais proeminentes, têm mais laços ou, no mínimo, mais oportunidades ou potencial para criar esses laços. Por outras palavras, os actores mais próximos do centro são aqueles que apresentam um grau mais elevado de afiliação, aqueles que apresentam um nível mais elevado de participação em eventos ou organizações promovidos pela BF. Na Figura 2, optámos por não tornar visíveis os laços que, dada a sua densidade, ocultavam os nós.

Esta rede foi criada com dados públicos recolhidos de diversas fontes: créditos dos três “open movies” produzidos pela BF, formadores certificados pela BF, membros da Blender Certification Review Board, conferencistas presentes na Blender Conference (2004-2010) e desenvolvedores actualmente activos. Esta fontes constituem algumas das mais importantes iniciativas promovidas directamente pela BF, a organização sem fins lucrativos que assume a responsabilidade de desenvolver a aplicação.

Actualmente, estamos a ampliar a quantidade e as fontes de dados para utilizar várias outras métricas e calcular a actividade, conectividade e centralidade de cada nó. Da combinação dos resultados obtidos nesta análise de redes sociais, esperamos obter um importante contributo que auxilie a identificar os actores mais importantes ou proeminentes para futuras entrevistas etnográficas.

A Blender Foundation, assumindo a função de organização de referência, sugere várias dimensões de participação para os indivíduos que pretendam envolver-se de forma mais activa: Investigação e proposta de novas funcionalidades, Testagem e correcção de erros, Programação de Patches e scripts, Educação e formação, Donativos e patrocínios, Documentação, Administração e manutenção dos sitios web e Desenvolvimento da aplicação. Estas dimensões incluem tarefas variadas e implicam a utilização de um grande número de ferramentas de comunicação e colaboração mas não esgotam a vida quotidiana onde se forjam os laços que constituem a teia desta rede. Diariamente, comunicando sobretudo através da Rede, milhares de programadores, formadores, artistas, profissionais ou amadores interagem, colaboram, partilham os seus conhecimentos, melhoram as suas competências.

A paisagem que se nos oferece emerge da confluência de iniciativas oficiais, promovidas pela própria BF, oficialmente reconhecidas e não-oficiais ou totalmente independentes. Inclui iniciativas individuais, de grupos e dinamizadas por organizações com carácter mais formal como a própria Blender Foundation, centros de investigação ou empresas. São visíveis finalidades e motivações de índole diversa, de origem intrínseca e extrínseca. Na nossa imersão, conseguimos entrever indicadores que sugerem a existência de seis grandes domínios de participação: 1) Desenvolvimento, incluindo participação continuada, participação pontual e desenvolvimento de projectos; 2) Produção, tanto comercial como não comercial; 3) Documentação, em suporte digital e impresso; 4) Informação, incluindo comunicação síncrona

e assíncrona; 5) Social, incluindo presencial e virtual; e 6) Educação, incluindo dimensões formal, não-formal e informal.

Considerações finais

Existem vários indicadores que sugerem fortemente que o universo do Blender está em expansão rápida. Diversos projectos em curso (desenvolvimento do software, filmes, serviços de notícias, serviços de formação, etc.) são já da iniciativa de utilizadores, funcionando de forma totalmente independente da Blender Foundation. Os espaços de afiliação como fóruns e blogues assistem a um aumento significativo do seu número de membros registados e participantes.

A aprendizagem é uma preocupação central partilhada pela BF e pelos utilizadores. O programa Blender Foundation Certified Trainer, a emergência de modelos de negócio construídos em torno da criação e distribuição de materiais de formação, o número crescente de materiais de formação disponíveis e o surgimento de diversos cursos a distância e presenciais certificados são alguns exemplos deste ecossistema de aprendizagem dinâmico.

Existe uma complementariedade entre os domínios físico e virtual. Os contactos que ocorrem em contextos presenciais (cursos, encontros de utilizadores, etc.) superam as distâncias geográficas através da utilização da comunicação a distância (e-mail, fóruns, etc.), os laços forjados na interacção online prolongam-se para o domínio presencial.

O Software Livre e a Cultura Livre são duas preocupações partilhadas por uma vasta maioria. As questões relacionadas com estes tópicos são comuns nas notícias e discussões. Esta presença parece ser mais visível quando relacionada com actores que apresentam um histórico considerável de participação e envolvimento.

O perfil de “blenderhead” é bastante heterogéneo, incluindo indivíduos de vários pontos do globo, profissionais e amadores, diferentes formações e ocupações (professores, cientistas, artistas, etc.). Esta heterogeneidade é extensível aos indivíduos envolvidos no próprio desenvolvimento do software, onde não é requerida formação prévia na área da informática e vigoram princípios organizacionais mais próximos da meritocracia.

As nossas considerações finais são sobretudo sustentadas pela nossa imersão etnográfica até ao momento. Deste modo, é expectável que novos dados e o aprofundamento das análises possam confirmar ou complementar algumas destas considerações ou lançar uma nova luz sobre estes mesmos tópicos. Ainda assim, gostaríamos de realçar que o uso combinado de dados de natureza qualitativa e da análise de redes sociais tem demonstrado um grande potencial para o mapeamento da comunidade e da participação e aprendizagem dos seus membros.

A nossa exploração inicial e imersão neste território sugere fortemente a possibilidade de existência de diversas comunidades de prática (Lave e Wenger, 1991), sem prejuízo de

existência de outras formas ou modelos que se revelem mais adequados para descrever a cultura existente ou que existam concomitantemente.

Referências

- Attali, J. (2007). *Breve História do Futuro – A incrível história dos próximos 50 anos*. Lisboa: Dom Quixote.
- Attwell, G. (2007). Personal Learning Environments – the future of eLearning?. *eLearning Papers*, 2 (1). Disponível em <http://www.elearningpapers.eu>
- Benkler, Y. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven: Yale University Press.
- Borgatti, S., & Halgin, D. (no prelo). Analyzing Affiliation Networks. In P. Carrington & J. Scott (Eds.), *The Sage Handbook of Social Network Analysis*. Sage Publications. Disponível em <http://www.steveborgatti.com/papers/bhaffiliations.pdf>
- Brown, J., & Adler, R. (2008). Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0. *EDUCAUSE Review*, 43 (1), 16-32. Disponível em <http://www.educause.edu/er>
- Brown, J., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated Cognition and the Culture of Learning. *Educational Researcher*, 18 (1), 32-42.
- Castells, M. (2004). *A Galáxia Internet – reflexões sobre Internet, Negócios e Sociedade*. Lisboa: FCG.
- Dias, P. (2004). Processos de aprendizagem colaborativa nas comunidades online. In A. Dias & M. Gomes (Coord.), *E-Learning para E-Formadores* (pp. 21-31). Guimarães: TecMinho/Universidade do Minho.
- Dias, P. (2007). Mediação colaborativa das aprendizagens nas comunidades virtuais e de prática. In F. Costa, H. Peralta & S. Viseu (Orgs.), *As TIC na Educação em Portugal: Concepções e Práticas* (pp. 31-36). Porto: Porto Editora.
- Downes, S. (2005). E-learning 2.0. *eLearn Magazine*. Disponível em <http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=29-1>
- Engeström, Y. (1987). *Learning by Expanding: An Activity - Theoretical Approach to Developmental Research*. Helsínquia: Orienta-Konsultit.
- European Commission (2001). *Making a European area of lifelong learning a reality*. Bruxelas. Disponível em <http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MitteilungEng.pdf>
- Friedman, T. (2006). *O Mundo é Plano - Uma História Breve do Século XXI*. Lisboa: Actual Editora.
- Gee, J. (2003). *What video games have to teach us about learning and literacy*. NY: Palgrave Macmillan.

- Gee, J. (2007). *Good video games + good learning*. NY: Peter Lang Publishing.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. NY: Basic Books.
- Gregory, E. (2005). Introduction: Tracing the steps. In J. Conteh, E. Gregory, C. Kearney & A. Mor-Sommerfeld (Eds.), *On writing educational ethnographies: the art of collusion* (pp. ix-xxiv). Stoke: Trentham Books.
- Illich, I. (1971). *Deschooling Society*. NY: Harper & Row.
- Jenkins, H. (2006). *Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture*. NY: NYU Press.
- Johnson, S. (2006). *Tudo o que é mau faz bem*. Lisboa: Lua de Papel.
- Lave, J. & Wenger, E. (1991). *Situated Learning: legitimate peripheral participation*. NY: Cambridge University Press.
- Law, J. (1992). *Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity. for Science Studies*. Universidade de Lancaster. Disponível em <http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-notes-on-ant.pdf>
- Levy, P. (2000). *Cibercultura*. Lisboa: Instituto Piaget.
- Natriello, G. (2007). Imagining, seeking, inventing: the future of learning and the emerging discovery networks. *Learning Inquiry*, 1 (1), 7 -18.
- Patton, M. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park: Sage Publications.
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9 (5). Disponível em <http://ur1.ca/474b>
- Prensky, M. (2009). H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom. *Innovate*, 5 (3). Disponível em <http://www.innovateonline.info>
- Schumacher, S., & McMillan, J. (1993). *Research in Education – A conceptual introduction*. NY: Harper Collins College Publishers.
- Siemens, G. (2005). Learning Development Cycle: bridging learning design and modern knowledge needs. *elearnSpace*. Disponível em <http://www.elearnspace.org/Articles/ldc.htm>
- Tapscott, D., & Williams, A. (2007). *Wikinomics. A Nova Economia das Multidões Inteligentes*. Lisboa: QuidNovi.
- Toffler, A. (1984). *A Terceira Vaga*. Lisboa: Livros do Brasil.